

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КЕРАТОМИКОЗОВ И
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИХ ДИАГНОСТИКЕ В ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ****Абдуллаев Д.М.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты клинико-наблюдательного исследования, посвящённого изучению клинико-эпидемиологических особенностей кератомикозов и диагностической значимости современных методов обследования в дерматологической практике. Актуальность темы обусловлена распространённостью поверхностных грибковых поражений кожи, их склонностью к хроническому и рецидивирующему течению, а также сходством с пигментными, воспалительными и аллергическими дерматозами. Цель исследования — изучить особенности течения кератомикозов у пациентов дерматологического профиля и оценить эффективность клинического осмотра, пробы Бальцера, лампы Вуда, микроскопии с КОН и дерматоскопии. В исследование включены 78 пациентов в возрасте от 14 до 56 лет. Установлено, что кератомикозы чаще встречались у пациентов 18–35 лет — 62,8%, преимущественно у мужчин — 59,0%. Наиболее частыми локализациями были кожа спины — 58,9%, груди — 46,1%, шеи — 32,0% и плечевого пояса — 29,4%. Рецидивирующее течение выявлено у 39,7% больных. Наиболее информативным методом диагностики была микроскопия кожных чешуек с КОН — 92,3%. Проба Бальцера была положительной у 89,7%, дерматоскопия — у 87,2%, лампа Вуда — у 78,2% пациентов. Полученные данные подтверждают необходимость комплексного диагностического подхода для точного выявления кератомикозов и их дифференциации с другими дерматозами.

Ключевые слова: кератомикозы, отрубевидный лишай, *Malassezia*, микроскопия, лампа Вуда, дерматоскопия.

**CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF KERATOMYCOSES AND MODERN
APPROACHES TO THEIR DIAGNOSIS IN DERMATOLOGICAL PRACTICE****Abdullayev D.M.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of a clinical and observational study dedicated to studying the clinical and epidemiological features of keratomycoses and the diagnostic significance of modern examination methods in dermatological practice. The relevance of the topic is determined by the prevalence of superficial fungal skin lesions, their tendency toward chronic and recurrent course, as well as their similarity to pigmentary, inflammatory, and allergic dermatoses. The aim of the study is to study the characteristics of keratomycosis in dermatological patients and to evaluate the effectiveness of clinical examination, Balzer's test, Wood's lamp, KOH microscopy, and dermatoscopy. The study included 78 patients aged 14 to 56 years. It was established that keratomycosis was more frequently found in patients aged 18–35 (62.8%), predominantly in men (59.0%). The most frequent localizations were the skin of the back (58.9%), chest (46.1%), neck (32.0%), and shoulder girdle (29.4%). A recurrent course was identified in 39.7% of patients. The most informative diagnostic method was skin scale microscopy with KOH - 92.3%. The Balzer test was positive in 89.7%, dermatoscopy in 87.2%, and the Wood lamp in 78.2% of patients. The obtained data confirm the need for a comprehensive diagnostic approach to accurately identify keratomycoses and differentiate them from other dermatoses.

Keywords: keratomycoses, cereal lichen, *Malassezia*, microscopy, Wood's lamp, dermatoscopy.

**КЕРАТОМИКОЗЛАРНИНГ КЛИНИК-ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА
ДЕРМАТОЛОГИЯ АМАЛИЁТИДА УЛАРНИ ТАШХИСЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ
ЁНДАШУВЛАРИ****Абдуллаев Д.М.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада кератомикозларнинг клиник-эпидемиологик хусусиятларини ва дерматология амалиётида замонавий текширув усулларининг диагностик аҳамиятини ўрганишга бағишланган клиник-кузатув тадқиқоти натижалари келтирилган. Мавзунинг долзарблиги терининг юзаки зам-

буруғли зарарланишларининг кенг тарқалганлиги, уларнинг сурункали ва қайталанувчи кечшига мойиллиги, шунингдек, пигментли, яллиғланишли ва аллергияк дерматозларга ўхшашилиги билан изоҳланади. Тадқиқотнинг мақсади дерматологик профилдаги беморларда кератомикозларнинг кечши хусусиятларини ўрганиш ва клиник кўрик, Балзер синамаси, Вуд лампаси, КОҲ микроскопияси ва дерматоскопиянинг самарадорлигини баҳолашдан иборат. Тадқиқотга 14 ёшдан 56 ёшгача бўлган 78 нафар бемор киритилган. Аниқланишича, кератомикозлар 18-35 ёшдаги беморларда кўпроқ учраган - 62,8%, асосан эркакларда - 59,0%. Энг кўп учрайдиган жойлар орқа тери - 58,9%, кўкрак - 46,1%, бўйин - 32,0% ва елка камари - 29,4% ни ташкил этди. Касалликнинг қайталанувчи кечшии 39,7% беморларда аниқланди. Таххислашнинг энг маълумотли усули КОҲ билан тери тангачаларининг микроскопияси бўлди - 92,3%. Балзер синамаси 89,7%, дерматоскопия 87,2%, Вуд лампаси 78,2% беморларда мусбат бўлди. Олинган маълумотлар кератомикозларни аниқ аниқлаш ва уларни бошқа дерматозлардан фарқлаш учун комплекс диагностик ёндашув зарурлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: кератомикозлар, кепаксимон темирлатки, Малассезиа, микроскопия, Вуд лампаси, дерматоскопия.

Введение: Кератомикозы представляют собой группу поверхностных грибковых заболеваний кожи, при которых патологический процесс преимущественно ограничивается роговым слоем эпидермиса и, как правило, не сопровождается выраженным воспалительным поражением глубоких слоёв кожи. В структуре поверхностных микозов особое место занимает отрубевидный, или разноцветный, лишай, ассоциированный с липофильными дрожжеподобными грибами рода *Malassezia*, которые являются условно-патогенными представителями нормальной микробиоты кожи человека [1, 2]. При воздействии неблагоприятных эндогенных и экзогенных факторов данные микроорганизмы способны переходить из сапрофитной формы в патогенную, вызывая характерные клинические проявления заболевания [3].

Актуальность проблемы кератомикозов обусловлена их достаточно высокой распространённостью, хроническим и рецидивирующим течением, а также значимым влиянием на качество жизни пациентов вследствие косметического дефекта кожи. Несмотря на поверхностный характер поражения, заболевание нередко становится причиной повторных обращений к врачу-дерматовенерологу, особенно в жарком и влажном климате, при повышенной потливости, жирной коже, нарушениях иммунного статуса и наличии сопутствующих эндокринных или обменных расстройств [4, 5]. Наиболее часто кератомикозы регистрируются у подростков и лиц молодого возраста, что связывают с повышенной активностью сальных желёз и изменением липидного состава кожного сала в данном возрастном периоде [6].

Клиническая картина кератомикозов характеризуется появлением на коже пятен различной окраски — гипопигментированных, гиперпигментированных, розоватых или коричневатых — с мелким отрубевидным шелушением на поверхности. Типичная локализация поражений включает кожу груди, спины, шеи, плечевого пояса и проксимальных отделов верхних конечностей, то есть участки с повышенной активностью сальных желёз [7]. У части пациентов заболевание протекает малосимптомно и выявляется преимущественно как косметический дефект, тогда как у других может сопровождаться зудом, дискомфортом и склонностью к частым рецидивам [8].

Особую значимость в дерматологической практике представляет дифференциальная диагностика кератомикозов. Клинические проявления заболевания могут имитировать витилиго, себорейный дерматит, розовый лишай Жибера, эритразму, дерматофитию гладкой кожи, поствоспалительную гипо- или гиперпигментацию, а также отдельные формы аллергических и воспалительных дерматозов [9]. Неправильная интерпретация клинической картины может приводить к необоснованному назначению противовоспалительных, антибактериальных или гормональных препаратов, что способствует затяжному течению заболевания и повышению риска рецидивов [10].

Современная диагностика кератомикозов основывается на комплексной оценке клинических, анамнестических и лабораторно-инструментальных данных. В практической дерматологии сохраняют значение классические методы диагностики, включая осмотр кожных покровов, выявление симптома «стружки», пробу Бальцера, исследование под лампой Вуда и микроскопию кожных чешуек с раствором гидроксида калия [11]. Микроскопическое исследование позволяет выявить характерные элементы гриба в виде скоплений спор и коротких нитей мицелия, что имеет важное подтверждающее значение при постановке диагноза [12].

В последние годы всё большее внимание уделяется неинвазивным методам диагностики, в частности дерматоскопии. Дерматоскопическое исследование при кератомикозах позволяет выявлять поверхностное шелушение, неравномерность пигментации, фолликулярное расположение чешуек и

другие признаки, которые помогают уточнить диагноз и провести дифференциальную диагностику с немикотическими дерматозами [13]. Использование дерматоскопии особенно важно при атипичных, слабовыраженных и рецидивирующих формах заболевания, когда клиническая картина не является достаточно специфичной [14].

Таким образом, кератомикозы остаются актуальной проблемой современной дерматовенерологии. Их высокая распространённость, склонность к хроническому и рецидивирующему течению, клиническое сходство с рядом воспалительных и пигментных дерматозов определяют необходимость совершенствования диагностических подходов. Комплексное применение клинического осмотра, микроскопии, лампы Вуда, пробы Бальцера и дерматоскопии позволяет повысить точность диагностики, своевременно назначить рациональную терапию и снизить риск повторного развития заболевания.

Цель исследования: Изучить клинико-эпидемиологические особенности кератомикозов у пациентов дерматологического профиля и оценить диагностическую значимость современных методов обследования в амбулаторной дерматологической практике.

Материалы и методы исследования: Исследование проведено в формате клинико-наблюдательного анализа на базе амбулаторного дерматологического приёма. В исследование были включены 78 пациентов в возрасте от 14 до 56 лет с клиническими признаками кератомикоза.

Критериями включения являлись: наличие пятнистых высыпаний с мелким шелушением, преимущественная локализация очагов на туловище, шее, плечевом поясе и верхних конечностях, положительные клинико-лабораторные признаки поверхностного грибкового поражения кожи.

Критериями исключения являлись: наличие глубоких микозов, выраженных воспалительных дерматозов, системных аутоиммунных заболеваний кожи, приём системных противогрибковых препаратов в течение последних 4 недель, а также отказ пациента от обследования.

Всем пациентам проводились: клинический осмотр кожных покровов; оценка локализации и распространённости высыпаний; определение характера пигментации очагов; проба Бальцера с 5% спиртовым раствором йода; осмотр под лампой Вуда; микроскопия кожных чешуек с 10–20% раствором КОН; дерматоскопическое исследование очагов поражения.

При сборе анамнеза учитывались длительность заболевания, сезонность обострений, наличие рецидивов, сопутствующие заболевания, гипергидроз, тип кожи, профессиональные и бытовые факторы, частота посещения бассейнов, спортивных залов, а также особенности личной гигиены.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием методов описательной статистики. Количественные показатели представлены в виде средних значений, качественные признаки — в абсолютных числах и процентах.

Результаты исследования: Среди обследованных 78 пациентов мужчины составили 46 человек — 59,0%, женщины — 32 человека — 41,0%. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в возрастной группе 18–35 лет — 49 пациентов, что составило 62,8%. В группе 14–17 лет было 11 пациентов — 14,1%, в группе 36–56 лет — 18 пациентов — 23,1%.

По длительности заболевания пациенты распределились следующим образом: до 1 месяца — 17 человек, от 1 до 6 месяцев — 34 человека, более 6 месяцев — 27 человек. Рецидивирующее течение отмечено у 31 пациента — 39,7%. Наиболее частой локализацией поражения была кожа спины — 58,9%, груди — 46,1%, шеи — 32,0%, плечевого пояса — 29,4%, живота — 18,0%. У части пациентов отмечалось сочетанное поражение нескольких анатомических областей.

По клиническому варианту преобладала гипопигментированная форма — 41,0%. Гиперпигментированная форма выявлена у 30,8%, смешанная форма — у 20,5%, эритематозная форма — у 7,7% пациентов. Субъективные ощущения отсутствовали у 53,8% больных. Лёгкий зуд отмечали 34,6%, умеренный зуд — 11,6%. При клиническом осмотре у большинства пациентов выявлялись округлые или неправильной формы пятна с нечеткими границами и мелким отрубевидным шелушением. Симптом «стружки» был положительным у 67 пациентов — 85,9%.

Проба Бальцера оказалась положительной у 70 пациентов — 89,7%. Осмотр под лампой Вуда выявил желтовато-золотистое или желтовато-бурое свечение очагов у 61 пациента — 78,2%. Микроскопия с КОН подтвердила наличие элементов гриба у 72 пациентов — 92,3%. Дерматоскопия показала характерные признаки в виде мелкого поверхностного шелушения, фолликулярного расположения чешуек, неравномерной пигментации и слабовыраженного сетчатого рисунка у 68 пациентов — 87,2%.

В структуре факторов риска наиболее часто встречались гипергидроз — 47,4%, жирная кожа — 42,3%, частое ношение синтетической или плотной одежды — 33,3%, сезонные обострения в тёплый период года — 38,5%, наличие рецидивов в анамнезе — 39,7% (Таблица 1).

Клинико-эпидемиологическая характеристика пациентов с кератомикозами

Показатель	Абс. число	%
Всего пациентов	78	100
Мужчины	46	59
Женщины	32	41
Возраст 18–35 лет	49	62,8
Рецидивирующее течение	31	39,7
Поражение кожи спины	46	58,9
Поражение кожи груди	36	46,1
Гипопигментированная форма	32	41
Гиперпигментированная форма	24	30,8
Смешанная форма	16	20,5

Полученные данные подтверждают, что кератомикозы чаще встречаются у лиц молодого возраста, что соответствует современным представлениям о роли активности сальных желёз и особенностей липидной среды кожи в развитии инфекции, вызванной *Malassezia spp.* Подростки и молодые взрослые являются наиболее уязвимой группой, поскольку именно в этом возрасте повышается продукция кожного сала, создающая благоприятные условия для размножения липофильных грибов.

Преобладание поражений кожи спины, груди, шеи и плечевого пояса также соответствует типичной локализации отрубевидного лишая. Эти зоны характеризуются высокой плотностью сальных желёз, что объясняет частое развитие очагов именно в себорейных участках кожи. Клиническое разнообразие заболевания проявлялось различными вариантами пигментации — от гипопигментированных до гиперпигментированных и смешанных форм. Такая вариабельность требует проведения дифференциальной диагностики с другими заболеваниями, сопровождающимися нарушением окраски кожи. Особое значение имеет рецидивирующее течение кератомикозов. В настоящем исследовании рецидивы отмечены почти у 40% пациентов. Это указывает на необходимость не только лечения активных проявлений заболевания, но и профилактического подхода, включающего коррекцию гипергидроза, соблюдение гигиенических рекомендаций, исключение избыточной окклюзии кожи и контроль предрасполагающих факторов.

С диагностической точки зрения наибольшую подтверждающую значимость показала микроскопия кожных чешуек с КОН. Этот метод остаётся доступным, быстрым и информативным способом лабораторного подтверждения кератомикоза. При отрубевидном лишае микроскопически выявляются скопления спор и короткие нити мицелия, что описывается как характерная картина для *Malassezia*-ассоциированного поражения кожи. Осмотр под лампой Вуда является полезным дополнительным методом, особенно при множественных и малозаметных очагах поражения. Однако его чувствительность может варьировать, поэтому отрицательный результат не исключает диагноз. Дерматоскопия в последние годы рассматривается как перспективный неинвазивный метод диагностики отрубевидного лишая. Современные исследования показывают, что при дерматоскопии могут выявляться поверхностное шелушение, фолликулярное расположение чешуек, неравномерная пигментация и другие признаки, помогающие отличить заболевание от немикотических дерматозов.

Важным направлением современной дерматологической практики является комплексный диагностический алгоритм. Только клиническая оценка не всегда позволяет точно установить диагноз, особенно при атипичных формах. Поэтому оптимальным является сочетание клинического осмотра, пробы Бальцера, лампы Вуда, микроскопии и дерматоскопии. Такой подход повышает точность диагностики и снижает риск необоснованного назначения противовоспалительных, антибактериальных или гормональных средств.

Дифференциальную диагностику кератомикозов необходимо проводить с витилиго, розовым лишаем, себорейным дерматитом, эритразмой, дерматофитиями гладкой кожи, поствоспалительной гипопигментацией, аллергическими дерматозами и начальной стадией псориаза. Особенно важно отличать отрубевидный лишай от эритразмы, поскольку оба заболевания могут локализоваться на туловище и сопровождаться изменением окраски кожи, однако требуют различных терапевтических подходов.

Таким образом, результаты исследования подчёркивают, что кератомикозы, несмотря на поверхностный характер поражения, требуют внимательного диагностического подхода. Их высокая частота, хроническое течение и склонность к рецидивам делают данную проблему актуальной для практикующих дерматовенерологов.

Выводы: Проведённое исследование показало, что кератомикозы наиболее часто встречаются у пациентов молодого возраста, преимущественно в группе 18–35 лет, что связано с повышенной активностью сальных желёз, особенностями липидного состава кожи и влиянием предрасполагающих факторов. Среди обследованных больных преобладали мужчины, а наиболее типичными локализациями поражения являлись кожа спины, груди, шеи и плечевого пояса. Клинически заболевание чаще проявлялось гипопигментированными, гиперпигментированными или смешанными пятнами с мелким отрубевидным шелушением. Установлено, что кератомикозы характеризуются склонностью к хроническому и рецидивирующему течению. Рецидивы отмечались у значительной части пациентов, что было связано с гипергидрозом, жирной кожей, сезонными обострениями в тёплый период года, ношением плотной синтетической одежды и недостаточным соблюдением профилактических мероприятий. Это подчёркивает необходимость не только своевременного лечения активных проявлений заболевания, но и коррекции факторов риска, направленной на предупреждение повторного развития патологического процесса.

Наиболее информативным методом подтверждения диагноза явилась микроскопия кожных чешуек с раствором КОН, позволившая выявить элементы грибковой инфекции у большинства пациентов. Дополнительное значение имели проба Бальцера, осмотр под лампой Вуда и дерматоскопия, которые повышали точность диагностики, особенно при атипичных и маловыраженных формах заболевания. Комплексный диагностический подход позволяет своевременно отличить кератомикозы от витилиго, себорейного дерматита, эритразмы, розового лишая, дерматофитий и других дерматозов, что имеет важное практическое значение для амбулаторной дерматологической практики.

Список литературы:

1. Gupta A.K., Foley K.A. Antifungal treatment for pityriasis versicolor. *Journal of Fungi*. 2015. Vol. 1, № 1. P. 13–29.
2. Crespo-Erchiga V., Florencio V.D. Malassezia yeasts and pityriasis versicolor. *Current Opinion in Infectious Diseases*. 2006. Vol. 19, № 2. P. 139–147.
3. Gaitanis G., Magiatis P., Hantschke M., Bassukas I.D., Velegraki A. The Malassezia genus in skin and systemic diseases. *Clinical Microbiology Reviews*. 2012. Vol. 25, № 1. P. 106–141.
4. Hay R.J. Superficial fungal infections. *Medicine*. 2017. Vol. 45, № 11. P. 707–710.
5. Leung A.K.C., Barankin B., Lam J.M., Leong K.F., Hon K.L. Tinea versicolor: an updated review. *Drugs in Context*. 2022. Vol. 11. P. 1–14.
6. Karray M., McKinney W.P. Tinea Versicolor // *StatPearls*. Treasure Island: StatPearls Publishing, 2024.
7. Gupta A.K., Bluhm R., Summerbell R. Pityriasis versicolor. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*. 2002. Vol. 16, № 1. P. 19–33.
8. Rudramurthy S.M., Honnavar P., Chakrabarti A., Dogra S., Singh P. Association of Malassezia species with pityriasis versicolor. *Indian Journal of Medical Research*. 2014. Vol. 139, № 3. P. 431–437.
9. James W.D., Elston D.M., Treat J.R., Rosenbach M.A., Neuhaus I.M. *Andrews' Diseases of the Skin: Clinical Dermatology*. 13th ed. Philadelphia: Elsevier, 2020. 968 p.
10. Wolff K., Johnson R.A., Saavedra A.P., Roh E.K. *Fitzpatrick's Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology*. 8th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2017. 1008 p.
11. Bologna J.L., Schaffer J.V., Cerroni L. *Dermatology*. 4th ed. Philadelphia: Elsevier, 2018. 2880 p.
12. Elewski B.E., Hughey L.C., Hunt K.M., Hay R.J. *Fungal diseases* // Bologna J.L., Schaffer J.V., Cerroni L., eds. *Dermatology*. 4th ed. Philadelphia: Elsevier, 2018. P. 1329–1366.
13. Errichetti E., Stinco G. Dermoscopy in general dermatology: a practical overview. *Dermatology and Therapy*. 2016. Vol. 6, № 4. P. 471–507.
14. Jakhar D., Kaur I. Dermoscopy of pityriasis versicolor. *Indian Dermatology Online Journal*. 2019. Vol. 10, № 6. P. 682–685.

Для цитирования: Абдуллаев Д.М. Клинико-эпидемиологические особенности кератомикозов и современные подходы к их диагностике в дерматологической практике // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 163–167. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20051454>